

РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A FUTURE ENGINEER

ДЖАНТАСОВА ДАМИРА ДУЛАТОВНА,

*кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой,
Карагандинский Технический Университет им. А. Сагинова.*

АХМЕТОВА ДИНАРА РАШИДОВНА,

*ст. преподаватель,
Карагандинский Технический Университет им. А. Сагинова.*

ВАВИЛОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА,

*ст. преподаватель,
Карагандинский Технический Университет им. А. Сагинова.*

DZHANTASOVA DAMIRA DULATOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department,
Karaganda Technical University named after A. Saginov.*

AKHMETOVA DINARA RASHIDOVNA,

*senior lecturer,
Karaganda Technical University named after A. Saginov.*

VAVILOVA OKSANA NIKOLAEVNA,

*senior lecturer,
Karaganda Technical University named after A. Saginov.*

В статье рассмотрен вопрос о роли профессиональной коммуникации и диалога сотрудничества как ключевого компонента методологии STEAM образования. Отмечено, что согласно STEAM образованию профессиональная коммуникация и сотрудничество являются ключевым фактором в решении творческих задач в инженерии. Исходя из этого, в данном исследовании проведена оценка профессиональной коммуникации и диалога сотрудничества на базе разработанной анкеты по определению технологий коммуникаций и точек «разрыва» по двум фундаментальным теориям, анализу результатов анкетирования по определению проблемного поля и обработки данных в программе IBM SPSS.

The article considers the role of professional communication and the dialogue of cooperation as a key component of the methodology of STEAM education. It is noted that according to STEAM education, professional communication and cooperation are a key factor in solving creative tasks in engineering. Based on this, in this study, an assessment of professional communication and a dialogue of cooperation was carried out on the basis of a questionnaire developed to determine communication technologies and "break points" according to two fundamental theories, an analysis of the results of a questionnaire to determine the problem field and data processing in the IBM SPSS program.

Ключевые слова: *STEAM образование, профессиональная коммуникация, диалог сотрудничества, подготовка технических кадров, анкетирование, технологии коммуникаций, точки «разрыва».*

Key words: *STEAM education, professional communication, cooperation dialogue, training of technical specialists, survey, communication technologies, “breaking points”.*

Проблема межкультурной коммуникации, способности к коллаборации, в том числе международной, критического мышления и творческого подхода к решению профессиональных задач остается актуальной в системе подготовки технических кадров, что подтверждается наличием педагогических исследований и результатами обучения инженеров в рамках принципа креативности.

В современном мире при подготовке будущих специалистов для профессионального общества стоят непростые задачи, которые требуют развития социальных навыков, таких как способность работать с другими, правильно общаться, мыслить творчески и критически, активно слушать и обучаться.

При принятии на работу компании предпочитают претендентов, способных принимать участие в разнообразных мозговых штурмах, решать актуальные проблемы, креативно сотрудничать, вносить и одновременно генерировать, и передавать новые идеи. Специалисты, занимающиеся решением как технологических, так и креативных задач, утверждают, что необходимость в таких работниках растет с каждым днем.

Отправной точкой в исследовании проблем коммуникаций, сотрудничества и креативного подхода для специалистов технического профиля стал международный опыт руководителя проекта, который провел ряд обучающих тренингов для ученых различных областей знаний Казахстана по вопросам академической и научной коммуникации с учетом кросс-культурных особенностей и специфики диалога сотрудничества, представляющиеся собой элементами STEAM образования.

В рамках проектного исследования проведена оценка потребностей потенциала STEAM образования, ведется разработка и осуществление мер по развитию потенциала программ подготовки по техническим специальностям на основе развития специализированных компетенций, позволяющих усилить квалификации и способности студентов и преподавателей на международном уровне, где профессиональная коммуникация играет важную роль в развитии успешного диалога сотрудничества в профессионально-технической деятельности.

Данное проектное исследование имеет междисциплинарный характер, а именно – основным объектом исследования является педагогика высшего технического образования, а повышение ее эффективности будет осуществляться посредством интеграции научно-технического и Art-направлений в образовательных программах за счет творческого компонента в области поддержания креативности и инновационных навыков.

Настоящая оценка профессиональной коммуникации и диалога сотрудничества, как ключевого фактора в решении творческих задач в инженерии, проведена на базе разработанной анкеты по определению технологий коммуникаций и точек «разрыва» по двум фундаментальным теориям, анализу результатов анкетирования по определению проблемного поля и обработки данных в программе IBM SPSS.

Анкета состоит из пяти блоков, и вопросы построены на выведенных четырех максимум Грайса, достижение которых способствует полному соблюдению принципа: максимума качества информации, максимума количества информации, максимума релевантности, максимума ясности.

По результатам проведенного анкетирования выявлены различия в оценке вертикальной и горизонтальной коммуникации, применяемых технологиях сотрудничества в рамках технических направлений подготовки, а также уровень «дистанции власти» в ходе коммуникации «преподаватель-студент».

Постановка задачи повышения эффективности технического образования требует, в первую очередь, определения проблемного поля и точек «разрыва» коммуникационных процессов, которые могут являться причинами низкой эффективности научно-образовательной деятельности университета.

С этой целью была разработана анкета, состоящая из пяти структурных блоков (рис. 1). Свидетельство об интеллектуальной собственности № 24024 от 1 марта 2022.

Рис. 1. Структура анкеты.

1. Классификация респондентов по заданным признакам [4; 5].
2. Данный кодекс базируется на принципе кооперации Герберта Пола Грайса и принципе вежливости Джеффри Лича [6].
3. Выявление вероятности формирования группового мышления и выявление отрицательных результатов такого мышления.
4. Разработана на основе «Теории принятия решений» направлена на понимание как жизненных процессов общества, так и процессов внутри организации [7].
5. Основана на теории Г. Хофстеде [8; 9] и исследования коммуникации в высших учебных заведениях, проведенного Таратухиной Ю.В. на основе указанной теории [10].

В качестве респондентов выступили представители ППС трех групп образовательных программ: творческих ОП («Архитектура», «Дизайн»), технических («Машиностроение») и информационных технологий («Информационные системы»). Разделение респондентов по данному признаку позволило выявить как индивидуальные особенности коммуникативных процессов, так и общие проблемные зоны.

Оценка вертикальной коммуникации

Анализ результатов анкетирования по вопросам характеристики информационных потоков показал разницу оценивания данного вопроса между тремя группами респондентов. Так, представители творческих ОП оценили информационные потоки крайне разрозненно. Тогда как большинство ППС технических ОП оценили характеристики на удовлетворительном уровне, а представители информационных технологий – в целом на хорошем.

Тогда как по вопросам средств вертикальной коммуникации, характеристики поступающей информации, интенсивности информационных потоков и основных областей вертикальных коммуникаций респонденты высказались в целом одинаково.

Исходя из ответов респондентов творческой ОП, вертикальная коммуникация распределена неравномерно, при этом интенсивность потоков оценивается на хорошем уровне, однако обратная связь оценивается в половине случаев как низкая. Оценка оперативности и достоверности информации распределена равномерно от очень хорошей до удовлетворительной. Респонденты технических ОП оценивают данную коммуникацию в целом удовлетворительно, тогда как респонденты информационных технологий – на хорошем.

В качестве средств вертикальной коммуникации все три группы респондентов выделили средства онлайн-общения, среди основных – мессенджеры и электронная почта, а также системы электронного документооборота. Встречи на разных уровнях были обозначены только респондентами информационных технологий.

В обозначении области вертикальной коммуникации также имеются расхождения в ответах респондентов всех трех направлений образовательных программ. Первые и вторые указали воспитательную работу и образовательную политику, у третьих приоритетной темой является учебная деятельность.

По характеристике поступающей информации респонденты всех трех групп в преобладающем большинстве указали декларирующий односторонний и декларирующий с обратной связью. Как показано в таблице 1.

Таблица 1. Средства и оценка коммуникации ОП.

Средства коммуникации	Творческие ОП	Технические ОП	Информационные технологии ОП
Характеристика информационных потоков	Неравномерная оценка	Преимущественно на удовлетворительном и хорошем уровне	
Средства вертикальной коммуникации	Средства онлайн общения		+ Встречи на разных уровнях
Характеристика поступающей информации	Преимущественно декларирующий		
Интенсивность восходящих потоков	Преимущественно на хорошем уровне		
Область вертикальной коммуникации	Воспитательная работа и образовательная политика	Преимущественно учебная деятельность	

Детальный анализ и оценка результатов анкетирования по вопросам вертикальной коммуникации в разрезе характера ОП, позволили сделать следующие выводы:

Оценка вертикальной коммуникации творческих ОП.

Вертикальная коммуникация распределена неравномерно, при этом интенсивность потоков оценивается на хорошем уровне, однако обратная связь оценивается в половине случаев как низкая. Оценка оперативности и достоверности информации распределена равномерно от очень хорошей до удовлетворительной. В качестве средств вертикальной коммуникации используются мессенджеры и электронная почта, при этом информация носит преимущественно декларирующий характер. Интенсивность восходящих потоков оценена некорректно. Основная область вертикальной коммуникации – это воспитательная работа и образовательная политика.

Оценка вертикальной коммуникации технических ОП

Оценка качества вертикальной коммуникации достаточно разрозненная и находится приблизительно на удовлетворительном уровне по четырем направлениям: интенсивность, обратная связь, оперативность и достоверность информации. Также достаточное высокое количество оценок на низком и на хорошем уровнях, на *очень* низком и *очень* хорошем уровне ответы единичны.

В качестве средств вертикальной коммуникации также используются различные средства онлайн-общения (мессенджеры, электронный документооборот, электронная почта), а также имеются встречи на разных уровнях. Характер поступающей информации разделился на декларирующий односторонний без обратной связи и информационный, не требующий обсуждения.

Интенсивность потоков восходящей информации оценивается на высоком уровне, основная область вертикальной коммуникации затрагивает учебную деятельность, показатели по остальным направлениям незначительны.

Оценка вертикальной коммуникации информационных технологий ОП

Вертикальные коммуникации характеризуются хорошим уровнем интенсивности потоков, обратной связи, оперативности и достоверности информации. Средства вертикальной коммуникации используются как дистанционные (мессенджеры, электронная почта, электронный документооборот), но также и встречи на разных уровнях.

При этом информация носит преимущественно декларирующий характер. Восходящие информационные потоки носят высокий уровень. Основная область вертикальных коммуникаций охватывают преимущественно учебную и частично воспитательную деятельность студентов.

Оценка горизонтальных коммуникаций

При анализе анкетирования в разрезе образовательных программ выявилась общность всех трех направлений по вопросам направления, регулярности и условий эффективности горизонтальных коммуникаций. Все три группы респондентов разошлись во мнениях характеристики информационных потоков и возможности размытия горизонтальных границ. По вопросам возникновения конфликтных ситуаций и их причин, оценки горизонтальной ситуации у респондентов творческих ОП и информационных технологий ОП совпали, в отличие от ответов респондентов технических ОП. Как видно из таблицы 2.

Анализ анкетирования по вопросам горизонтальной коммуникации позволил сделать следующие выводы по трем направлениям образовательных программ.

Творческие ОП

Размытие границ преимущественно не поддерживается в связи с отсутствием одобрения в руководстве и ориентация на более качественное изучение профильных дисциплин.

Однако личный опыт горизонтальной коммуникации оказывает положительное влияние на психологический климат в коллективе.

Необходимыми условиями горизонтальных коммуникаций ППС преимущественно считают совместимость ценностных ориентаций, научных интересов и наличие свободного времени, при этом превалирует показатель свободного времени.

Характеризуется хорошим уровнем интенсивных коммуникаций. Интенсивность потоков, обратная связь, оперативность и достоверность информации находятся на хорошем и очень хорошем уровне. Направление горизонтальной коммуникации преимущественно касаются методики преподавания, успеваемости обучающихся, воспитательной работы и ведения документации. При этом горизонтальная коммуникация осуществляется периодически по мере необходимости.

Конфликтные ситуации происходят достаточно редко и преимущественно возникают от перегруженности ППС.

Таблица 2. Средства и оценка горизонтальной коммуникаций ОП.

Средства коммуникации	Творческие ОП	Технические ОП	ИТ ОП
Характеристика информационных потоков	Преимущественно на хорошем и очень хорошем уровне	Преимущественно на хорошем	Преимущественно на удовлетворительном, с одинаковым распределением от очень низкого до очень хорошего
Направления горизонтальных коммуникаций	Распределение ответов достаточно равномерно		
Регулярность горизонтальных коммуникаций	Преимущественно регулярно по мере необходимости		
Конфликтные ситуации	Преимущественно очень редко	Преимущественно иногда	Преимущественно очень редко
Причина конфликтных ситуаций	Преимущественно стрессовые ситуации, возникающие от перегруженности ППС	Стрессовые ситуации, возникающие от перегруженности ППС в равной мере с вопросами, связанными с учебной деятельностью	Преимущественно стрессовые ситуации, возникающие от перегруженности ППС
Возможность размытия горизонтальных границ	Равномерное распределение ответов	Преимущественно положительно	Преимущественно положительно при определенных условиях
Результаты горизонтальной коммуникации	Преимущественно положительное	Равномерное распределение ответов	Преимущественно положительное
Условия для эффективной горизонтальной коммуникации	Распределение ответов достаточно равномерно		

Технические ОП

Качество горизонтальной коммуникации оценивается как удовлетворительное, преимущественно удовлетворительное с равномерным распределением оценок по интенсивности потоков обратной связи, оперативности и достоверности информации на очень низком, низком, хорошем и очень хорошем уровне.

Основные направления горизонтальной коммуникации охватывают методику преподавания, успеваемость обучающихся, воспитательную работу, ведение документации и реализацию научных проектов. Отдельное высокое место занимают разработка междисциплинарного контента и поиск инноваций. Частота смежных коммуникаций реализуется периодически по мере необходимости для выполнения поручений, в то же время наблюдается регулярность этих коммуникаций.

Конфликтные ситуации возникают по вопросам, связанным с учебной деятельностью и от стрессовых ситуаций, возникающих от перегруженности ППС.

По вопросу возможности горизонтальной коммуникации для размытия границ также мнения разделились. Считается, что это может раскрыть потенциал обучающихся, усилит

междисциплинарные связи, однако такая коммуникация должна осуществляться не в ущерб изучению основных дисциплин и при условии заинтересованности обучающихся. Результаты горизонтальной коммуникации из личного опыта, мнения разделились также от положительного влияния до отсутствия влияния в целом.

Условием для повышения эффективности горизонтальной коммуникации большинство голосов обозначили достаточное количество свободного времени и совместимость научных интересов, на втором месте находится разработка новых образовательных траекторий.

Информационные Технологии ОП

Качество горизонтальной коммуникации оцениваются как хор, однако варьируется в соотношении приблизительно удовлетворительно 22%, хорошо – 50%, очень хорошо 23%, 5% - низкая. Основные направления горизонтальных коммуникаций охватывает методику преподавания, успеваемость обучающихся, воспитательную работу, ведение документации, реализацию научных проектов, разработку междисциплинарного контента. Но при этом поиск инновации находится на достаточно высоком уровне.

Коммуникация с преподавателями смежных направлений осуществляется по мере необходимости нерегулярно.

Конфликтные ситуации возникают достаточно редко и преимущественно от стрессовых ситуаций от перегруза.

Размытие границ между дисциплинами приветствуется при условии заинтересованности студентов и не в ущерб основных профилирующих дисциплин. Личный опыт ППС подтверждает положительное влияние горизонтальных коммуникаций на учебный процесс в качестве условия эффективности горизонтальной коммуникации выбрано совместимость научных интересов, выполнение совместных заданий, раз новых образовательных траекторий, условий для условий для свободного обмена мнениями и наличия свободного времени.

Коммуникация с обучающимися

Все три группы респондентов согласны, что уровень дистанционности влияет на коммуникационный процесс в образовании, нет значительных расхождений по предпочитаемому стилю коммуникации, инструментам и способам организации учебного процесса, подавляющее большинство поддерживают точку зрения о единстве требований ко всем студентам. По вопросам взаимодействия со студентами, стилю организации учебного процесса и оценки уровня обратной связи разделились, что видно из таблицы 3.

В ответах на вопросы, связанные с определением модели своего занятия, во всех трех группах респондентов значительных расхождений нет, что видно на рисунке 2.

«Преподаватель-студент» – творческие ОП

Модель занятия характеризуется низкой дистанцией власти, за исключением инициативы, исходящей от студентов и коммуникаций. Коммуникации инициируются преподавателями, однако любой возникающий вопрос может носить характер дискуссии, индивидуальные выступления поощряются.

Коммуникация во время занятия опирается на максимальное достижение эмоционального комфорта, однако приветствуются различные точки зрения в процессе обучения. Большинство преподавателей поддерживают дистанционность на уровне преподаватель-студент. «Преподаватель-студент» отличается заинтересованностью в сохранении имиджа преподавателя, соблюдением единых требований к членам группы, свободным стилем образовательной коммуникации, различными нечетко регламентированными методами организации учебного процесса, предоставляющими свободу творчества. Преподаватель выступает в роли консультанта, а не жесткого руководителя. Обратная связь оценивается на среднем уровне.

Таблица 3. Коммуникация «Преподаватель-студент».

Виды коммуникации	Творческие ОП	Технические ОП	ИТ ОП
Влияние уровня дистанцированности преподавателя на процесс коммуникации	Преимущественно скорее согласны		
Взаимодействие со студентами на занятии	Ответы распределены достаточно равномерно	Значительный перевес ответов, что любой вопрос может носить характер дискуссии и всегда поощряется индивидуальность	Незначительный перевес ответов, что любой вопрос может носить характер дискуссии и всегда поощряется индивидуальность
Стиль коммуникации	Значительно преобладают утверждения на вопросы «Гармония и эмоциональный комфорт в процессе обучения является доминантой» и «Ни преподаватель, ни студент не должны «терять лицо» в рамках учебной коммуникации»		
Единство требований к студентам	Присутствует незначительное число ответов о возможности поправки студентам		100% ответов о единых требованиях ко всем студентам
Стиль организации учебного процесса	В приоритете Предпочитаемый стиль образовательной коммуникации	Достаточно равномерное распределение ответов	В приоритете Требования должны быть хорошо прописаны на всех уровнях
Инструменты и способы организации учебного процесса	Преобладают творческие задания и образовательный коучинг		
Уровень обратной связи	Средний	Скорее высокий	Высокий

Рис. 2. Модель занятия.

«Преподаватель-студент» – технические ОП

Дистанцированность преподавателя предполагает также, что студент влияет на возможность открытого диалога, с этим согласны большинство опрошенных. Модель дистанции

власти является студентоцентрированной, однако наблюдаются преимущественная инициация коммуникации со стороны преподавателя. Разделение мнений по поводу выбора индивидуальной траектории обучения – студенты склоняются к выбору собственного пути.

Наличие обратной связи также достаточно противоречиво, большинство склоняется к тому, чтобы студенты могли выступать и критиковать преподавателя, однако незначительно отстает от этого строгий запрет на вступление в противоречие с преподавателем.

При этом оценка эффективности обучения преимущественно считается двухсторонним проектом, подчеркивается важность обратной связи. Однако более 70% опрошенных из утверждения «согласен или не согласен, что эффективность обучения зависит от преподавателя» выбирают вариант, что все-таки преподаватель играет решающую роль. При этом большинство опрошенных поддерживают характер дискуссии в выступлениях, поощрение индивидуальных выступлений. Большая часть опрошенных склоняется к тому, что для эффективности процесса обучения важнее гармония и эмоциональный комфорт. При этом преподаватель должен сохранить лицо как себе, так и студенту, т.е. сохраняется имидж как у преподавателя, так и у студентов.

Преподаватель должен соблюдать единые требования для всех студентов.

«Преподаватель-студент» – сфера информационных технологий ОП

Большинство опрошенных преподавателей согласны, что уровень дистанционности преподавателей влияет на процесс коммуникации открытого диалога. Дистанция власти находится на промежуточном уровне. Несмотря на то, что модель занятий является студентоцентрированной, мнения респондентов разделились по поводу инициирования коммуникации (практически равномерно) и поощрение индивидуальных образовательной траектории. Обратная связь также имеет равнозначные оценки иных от преподавательских точек зрения. Несмотря на это, все 100% опрошенных, признают важность наличия обратной связи.

Мнения о возможности обсуждения различных вопросов сместились в сторону необходимости дискуссии, но важным также является наличие разрешения на обсуждения от преподавателя.

Гармония и эмоциональный комфорт являются доминантой в процессе обучения, сохранения имиджа преподавателя, соблюдения единых требований. Однако приветствуется в качестве предпочтительного стиля организация учебного процесса четкий инструктаж.

Командная работа предполагает практически равнозначное применение интерактивных методов обучения как поощрения критического мышления, четкости выполнения инструкций, а также выполнения творческих репродуктивных заданий. Преподаватель выступает в роли советника, уровень обратной связи оценивается как высокий и средний.

По вопросу предпочитаемого стиля образовательной коммуникации мнения разделились практически равномерно, между выбором свободного стиля коммуникации и регламентированными методическими указаниями. О характерных чертах организации учебного процесса мнения разделились поровну: говорится как о важности в командной работе индивидуальных выступлений, так и необходимости соблюдения четких инструкций. Также важным является образовательный коучинг, где преподаватель выступает в роли советника, и по итогам занятий уровень обратной связи оценивается как средний.

Высокая готовность к коммуникациям IT-направления не является эффективной за счет качества взаимной передачи информации.

Заключение

На основе проведенного анализа и выявления проблемного поля были разработаны рекомендации для улучшения коммуникативных потоков в образовательной среде для каждой группы образовательных программ.

Для творческих ОП недостаточный уровень обратной связи на всех направлениях мешает обсуждению и реализации проектов, несмотря на низкую дистанцию власти преподаватель-студент.

Для преподавателей творческих ОП рекомендуется проведение тренингов по коммуникациям и технологиям сотрудничества и применения методов *problem-solving* и *critical thinking* с целью развития технологии успешного сотрудничества преподаватель-студент.

Для технических ОП наблюдается недостаточный уровень обратной связи между преподавателями в коллективе, а также отсутствует взаимопонимание между руководством и преподавателями. В данном случае отсутствует единая стратегия коммуникации и сотрудничества, что подтверждается «распылением» полученных ответов.

Для них рекомендуется смещение акцентов в сторону низкой дистанции власти через стимулирование обратной связи, проведение тренингов по работе в команде для студентов и преподавателей, расширение перечня заданий на критическое мышление. Также рекомендуется снижение нагрузки преподавателей, предоставление творческой свободы для продвижения сотрудничества, ряд тренингов по управлению конфликтами в образовательной среде. В данной ситуации необходимо применение интерактивных методов обучения на занятиях по техническим предметам и образовательный коучинг с целью предоставления большего простора для самостоятельного поиска решений и реализации творческого подхода к заданиям.

Для информационных технологий ОП необходимо смещение акцентов в сторону использования низкой дистанции власти через применение интерактивных методов обучения. Несмотря на широкое поле направлений горизонтальных коммуникаций, требуется повышение качества горизонтальных коммуникаций через тренинги по командообразованию и ведению совместной научной деятельности. В связи с этим рекомендуется проведение тренингов по коммуникациям и технологиям сотрудничества с применением методов *problem-solving* и *critical thinking* с целью развития технологии успешного сотрудничества преподаватель-студент.

Данное исследование осуществлено в ходе реализации проекта «Развитие потенциала инновационной подготовки инженеров через STEAM образование», утверждённого по приоритету «Исследования в области образования и науки» на 2021-2023гг. при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Грант №AP09260338).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. INFOSYS. 2016. Amplifying human potential: Education and skills for the fourth industrial revolution. URL: <http://www.experienceinfosys.com/humanpotential>. (дата обращения 24.02.2022)
2. Li Yan. Research on the countermeasures of talent cultivation in colleges and universities in China under 468 the background of new industrialization // Nanchang University, 2007. V. 2. Pp. 25-37.
3. Сунь Цзяншань, У Юнхэ, Жэнь Юцюнь. Инновации в обучении 3D-печати: Maker Space, Innovation Lab и STEAM // Современные исследования дистанционного образования, 2015. V. 4. Pp. 96-103.
4. Surveys 101. Design surveys, collect responses, and analyze the data like a pro. URL: <https://www.surveymonkey.com/mp/survey-guidelines> (дата обращения 24.02.2022).
5. Jay Klagge Guidelines for Conducting Surveys. URL: https://www.researchgate.net/publication/327425122_Guidelines_for_Conducting_Surveys (дата обращения 24.02.2022).
6. Cooperative principle. URL: <https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/844960> (дата обращения 24.02.2022).

7. Communication Theories University of Twente. URL: <https://www.utwente.nl/.uc/f32b97e4401021a2d8f00d5e2e5030c0add13d6eed6e400/Communication%20Theories%20University%20of%20Twente%20-%20UTwente%20-%20The%20Netherlands.pdf> (дата обращения 24.02.2022).

8. Hofstede's cultural dimensions theory. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory (дата обращения 24.02.2022)

9. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. URL: <https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=orpc> (дата обращения 24.02.2022).

10. Таратухина Ю.В. Педагогика высшей школы в современном мире / Ю.В. Таратухина, З.К. Авдеева. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 217 с.

© Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р.,
Вавилова О.Н., 2022.